

Вывод третий: никто об экономике ничего толком не знает, а действует хоть и не всегда наобум, но изрядно барахтаясь в хаосе и в неизвестности, участвуя в меру сил в возникновении воспроизводственного хаосмоса, а всякие попытки заменить хаотическую экономику на “часовой механизм”, даже подключая эконометрику или ту же цифронику, обречены на провал. Криптовалюта, кстати, все-таки оценивается в идеальных долларах, а не наоборот, как и все остальное в мировом хозяйстве, включая и российское. А проект новой международной валюты под кодовым названием «БРИКС» — мало что вопросен, но вполне себе коварно вопросен: кто же будет центрально-главным «валютчиком», какой станет решающей сие валютное дело сила, чья, а? А вот доллар... что доллар?.. Он никуда не денется, ибо не США должны всему миру, как кажется, а весь мир должен США, и долг сей как бы не пришлось миру все-таки заплатить!».

С.Г. КОВАЛЕВ

**Власть цифровой нейросети: понимание,
воздействие на РФ***

Аннотация. В статье дается понимание новейшего миропорядка как цифрового миропорядка, выделяются его субъекты, роль ООН, раскрываются основные понятия, связанные с цифровизацией, слагаемые ее цепи: оцифрование массивов данных, искусственный интеллект, нейросети, возможная стратегия РФ в данной области. Выделены вектор и этапы становления неоимпериализма, черты современной его формы, связанной с информационно-цифровым капиталом, его местом в совокупном капитале, выделены его особенности.

Ключевые слова: неоимпериализм, информационно-цифровой капитал, стратегия цифровизации РФ.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Власть цифровой нейросети: понимание, воздействие на РФ // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 17— 33. DOI:

Abstract. The article provides an understanding of the newest world order as a digital world order, highlights its subjects, the role of the UN, reveals the main concepts associated with digitalization, the components of its chain: digitalization of data arrays, artificial intelligence, neural networks, a possible strategy of the Russian Federation in this area. The vector and stages of the formation of neo-imperialism, the features of its modern form associated with information and digital capital, its place in the total capital are highlighted, its features are highlighted.

Keyword: neo-imperialism, information-digital capital, digitalization strategy of the Russian Federation.

УДК 330
ББК. 65.в

Выделим в данной проблеме два аспекта: 1) новейший миропорядок как цифровой неоимпериализм, как власть глобальной цифровой нейросети; 2) непопадание в ловушку цифрового неоимпериализма как стратегия РФ. А понимание и видение проблемы представим в форме 10 тезисов.

Новейший миропорядок как смысловое и реальное планетарное явление

Первый тезис. Новейший миропорядок многомерен, находится в стадии становления, идет на смену ялтинско-потсдамскому политическому и экономическому устройству мира. Сложно однозначно определить его сущностную квинтэссенцию, но постепенно проявляются его отдельные черты, и можно констатировать: важнейшая его характеристика — поступательный цифровой неоимпериализм. Видно желание его проектировщиков — довести уже идущие процессы формирования планетарной власти до ее тотальной всеобщности.

Второй тезис. В настоящее время налицо борьба двух линий — тенденций в глобализме — как в мире, так и в США. Условно, это: 1) традиционный глобализм — установление тотальной финансовой власти уже сложившегося мирового финансового капитала; 2) новый глобализм — симбиоз цифрового, части производительного и финансового капитала США, более или менее национально ориентированного, базирующегося в пространстве Северо-Американского

континента. Последний выступает под лозунгами «Сделаем Америку снова великой», «Америка превыше всего». Но в целом, в обоих случаях это установление планетарной власти и сохранение роли Запада в мире, хотя, безусловно, есть серьезные сущностные отличия между ними: разные проектировщики и выгодополучатели, разные концепции глобализма, но в целом наблюдается их синтез по линии новой, высокообразованной, связанной со спецслужбами элиты США. Хотя в первом случае — упор на планетарную экологию и установление мировой финансовой власти, а во втором — упор на факторы технологического и военного превосходства, новые знания и их материализация в продукты технологического доминирования, развитие собственного производства в критических отраслях научно-технического прогресса.

Но в обоих подходах все побуждения и действия прикрываются благими целями заботы о человечестве, сохранения планеты и ответом на общепланетарные вызовы, обусловленные природными катаклизмами, воспроизводственной деятельностью человечества, неувядающей цивилизационной миссией Запада, повышением планетарного благосостояния.

Третий тезис. Глобализм как тенденция последних пятидесяти лет, как достижение новой планетарной целостности и сегодня не исчезает, а модифицируется, а его цели — установление общепланетарной власти лишь камуфлируются. При этом вызовы действительно есть — и природные и социальные. Безусловно, одной из возможных форм ответа на вызовы является усиление общепланетарного контроля за деятельностью человечества на основе общепланетарного управления.

Четвертый тезис. У любого типа общественного порядка есть материальные, социальные, организационные, мировоззренческие основания. Есть основания и у новейшего миропорядка: депопуляция, деиндустриализация, дегуманизация, декультуризация, десубъективизация и десуверенизация для большинства государств в пользу унифицированных общепланетарных ценностей и единой планетарной власти. Это действия в пользу становления мирового правительства, а реально — в пользу небольшой, общепланетарной элитарной группы людей, подчиняющих воспроизводственные социально-экономические процессы своим интересам в целях удержания

и закрепления уже имеющихся позиций в планетарном бытии. При чем нельзя отрицать, что ими движут иногда и благие цели планетарного самосохранения.

Пятый тезис. Цифровое будущее человечества из разряда философского осмысления перешло в плоскость глобальных практических действий, особенно после его воплощения в новом документе принятом на 79 сессии ООН — «Пакт во имя будущего», в который включены, помимо основного текста, еще два приложения: «Глобальный цифровой договор» и «Декларация о будущих поколениях»¹. Инициативы ООН по запрещению применения ядерного оружия, по мировой цифровизации, озабоченность судьбой молодежи не

¹ Кратко квинтэссенция представленного документа в ракурсе рассматриваемой нами проблемы сводится к восьми моментам. 1. Забота о будущих поколениях, сохранении планетарной среды, «невыполнении» в упадок требует международного сотрудничества, солидарности, глобальных преобразований, дающих шанс на возможности обновления, прогресса, процветания, нивелирования несправедливости, неравенства. 2. Подтверждение приверженности повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и достижения поставленных в ней целей. 3. Переход к 56 действиям в следующих областях: устойчивое развитие и финансирование развития; международный мир и безопасность; наука, техника, инновации и цифровое сотрудничество; молодежь и будущие поколения; преобразование в сфере глобального управления. 4. Стремление к достижению устойчивого развития во всех трех его компонентах: преодолении многочисленных, взаимосвязанных кризисов; ликвидации нищеты во всех ее формах и проявлениях; осуществлении прав человека и основных свобод, в том числе гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин, девочек. 5. Стремиться к безопасному миру, разоружению, неприменению ядерного оружия, новейших систем вооружений, их нераспространение в космическое пространство. 6. Наращивание международного сотрудничества и усилий по устранению цифровых разрывов и обеспечению того, чтобы все государства могли безопасным и защищенным образом пользоваться преимуществами цифровых технологий. Цифровые и новейшие технологии, включая искусственный интеллект, управление данными, играют значительную роль в качестве факторов обеспечения устойчивого развития, содействия построению инклюзивного, ответственного и устойчивого цифрового будущего. В связи с этим приложен к настоящему Пакту «Глобальный цифровой договор». 7. Осуществление преобразования в сфере глобального управления, возрождение доверия к глобальным институтам, сделав их более представительными и отвечающими требованиям современного мира, включая реформирование Совета Безопасности, активизации работы Генеральной Ассамблеи, укрепление Экономического и социального совета, Комиссии по миростроительству, всей системы ООН. Ускорение реформы между-

случайны. С одной стороны, ООН, ее структурам, руководству надо сохранять позиции в мире, с другой стороны, выражать интересы элитарных групп, остающихся в тени, но ратующих за мировое правительство, за сдерживание новых, быстро развивающихся стран, за мировую координацию. Тотальная цифровизация по своей сути — одна из форм единого планетарного управления, важнейший инструмент новейшего миропорядка, проявления его сущности по отношению к планетарной массе населения. Это означает, что планетарный вектор будущего видится как общая связка трех слагаемых-векторов: единого планетарного управления, единых принципов и требований планетарной экологической устойчивости, единого планетарного цифрового пространства, как декларируется, для интересов мира и прав человека, где цифровизации отводится роль и инструмента обеспечения устойчивого развития, и инструмента личностной коммуникации. Причем для стран не предусматривается добровольность в присоединении к Пакту, к выполнению его условий и обязательств (РФ данный Пакт не подписала, а Китай воздержался). В документе за благими целями виден лик нового, планетарного цифрового неокOLONиализма. Концепция устойчивого, экологически приемлемого экономического и цифрового развития привлекательна только на первый взгляд, при более глубоком ее изучении выясняется, что устойчивое, самоподдерживающееся, взвешенное развитие предполагает жесткие международные ограничения на расход сырья, старые технологии, темпы роста, экологические и энергетические нормативы (зеленая энергетика), что однозначно для Запада ведет к сохранению лидерства и достигнутого уровня благосостояния населения, а для РФ означает взятие обязательств консервации ее отставания, бедности большинства населения. А симбиоз единого планетарного регулирования здравоохранения, развития, цифровизации дает возможности для планетарного манипулирования, порождает новый вид неокOLONиализма в форме цифрового медицинского неокOLONиализма. Готовит ловушку цифровизации, в орбиту которой может угнать РФ. В мире только две страны — США и Китай, корпоративный

народной финансовой архитектуры. 8. Разработка рабочей основы для показателей устойчивого развития и отражения целей устойчивого развития, прогресса в их достижении (см. Проект резолюции, представленный Председателем Генеральной Ассамблеи [4]).

информационный-цифровой капитал которых может ускоренно обеспечить масштабную планетарную цифровизацию.

Шестой тезис. Концепция глобального устойчивого развития ООН и вышеназванный Пакт ООН как руководство общепланетарного мировоззренческого и практического действия для стран призваны прикрыть, закамуфлировать и ускорить, централизовать процесс становления нового типа неоимпериализма. В нашем случае имеется в виду цифровой неоимпериализм, который выстраивает цепь планетарного управления:

где **ЦД** — цифровизация массивов данных;

ПД — передача данных;

ОД — обработка данных; **У** — управление на основе данных;

ВТ — вычислительная техника; **Ин** — интернет;

ИИ — искусственный интеллект; **НС** — нейросеть.

Налицо двойная спираль: планетарный контроль и за большими массивами данных, и за их обработкой на основе новейшей технологией, и за выработкой принятия решений. По принципу: кто контролирует информацию, тот и управляет миром. Соответственно, страновые системы вписываются в данную цепь, точнее, их в нее встраивают. Складывается ситуация: контролируешь цепь — контролируешь и мир. Ключевые элементы в цепи: цифровизация, интернет, нейросеть, искусственный интеллект. А ключевые субъекты — глобальные информационно-цифровые транснациональные корпорации. Раскроем представленные в цепи понятия.

Цифровизация: в узком смысле слова — преобразование текстовой, графической, аудио-, видео- и другой прошлой и текущей информации в цифровую, электронную форму (двоичные машиночитаемые знаки); в широком смысле — использование цифровой информации в жизни общества, когда она становится фактором управления, развития всех сфер жизни на основе автоматизированного сбора, анализа и обработки больших массивов данных.

Интернет — форма передачи, переноса информации, данных на большие расстояния на основе компьютерной сети (локальной, всемирной) и оптоволоконных и космических средств связи.

Искусственный интеллект компьютерных систем (ИИ) — обладание памятью, умением рассуждать разумно (подобие человеческого разума), обеспеченные их разработчиками и приобретенные этими системами в процессе самообучения, позволяющие моделировать интеллектуальную человеческую деятельность. Как система **ИИ** структурно состоит из блока оцифрованных знаний, блока операций с ними, блока интерфейсов, обеспечивающих коммуникацию с человеком и другими интеллектуальными системами. Как о состоявшемся инструменте познания и управления об **ИИ** можно судить в случае приращения первоначальных программных возможностей за счет самообучения, способности машины самой ставить задачи и обеспечивать их решение. То, что сейчас называют искусственным интеллектом, строго говоря, им является условно. Прежде всего, это высокоскоростной инструмент оптимального выбора решений на принципах отбора данных и комбинаторики по разработанному алгоритму, но не процесс творческого, интуитивного открытия, формирования нового знания, хотя грань размывается. В настоящее время **ИИ** — это вспомогательный высокоскоростной инструмент: масштабные расчеты по известному алгоритму, криптография, поисковые и рекомендательные информационные системы, системы сбора и обработки больших массивов данных, стратегические игры по установленным правилам (шахматы, го, бридж), взаимодействие с компьютером посредством человеческой речи, автоматизированное и автоматическое управление машинами, производственными системами, человеческим обществом. Но искусственный элемент пока не наделен творческим мышлением, выработкой новых знаний, умением делать открытия. Хотя прогресс налицо. Надо также заметить, что успехи в этой области до конца неясны. Джон Хопфилд, американский ученый, лауреат Нобелевскую премии 2024 г. в области искусственного интеллекта, заявил, что считает последние достижения в этой сфере «крайне тревожными», и предупредил о возможной катастрофе.

Искусственные нейронные сети (ИНС) — математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Это понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге при мышлении, и при попытке смоделировать эти процессы.

ИНС представляют собой систему соединенных и взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов).

С точки зрения искусственного интеллекта ИНС является основой философского течения коннективизма (моделирование в сети на основе простых элементов) и основным направлением в структурном подходе по изучению возможности построения (моделирования) естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов. Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются, что позволяет их широко использовать для образования молодежи в масштабах планеты, тиражирования образования на основе его унифицированного контента. В экономическом смысле нейронные сети — отображение хозяйственной системы как большого числа элементов и их взаимодействия на основе принципа имитации подобию работы человеческого мозга в условиях неопределенности (достижение цели перебором, с помощью проб и ошибок и выход на приемлемый результат). Суть подхода — если имеются субъекты рынка, например финансового, и между ними сеть, типа нейронной, связывающая их, то можно регулировать их поведение, подобно самообучающейся системе мозга человека, задавая параметры входа, а нужный выход образуется автоматически.

Седьмой тезис. Цифровой нейросетевой неоимпериализм — это не только новое явление современного мира, но и плод старого империализма. Эволюция миропорядка шла по вектору от торговой экспансии крупных компаний Старого света в пространство вновь открываемых заморских территорий, затем старый товарный, производительный страновой имперский колониализм территорий по линии: *метрополия* <—> *колония* (протекторат): сначала вывоз национальных товаров, а позже и капитала взамен на сырье, а цель — извлечение прибыли с подчиненных территорий, еще позднее, со второй половины XX в., неоимпериализм транснациональных корпораций и банков, порождающий финансовый глобализм (по происхождению преимущественно еврейско-англо-саксонский, а по истокам — финикийский, венецианский), и, наконец, новая стадия неоимпериализма — слияние производительного, финансового и цифрового капитала в новую форму глобализма — суперимпериализм цифровой нейросети, ведущую роль в нем, видимо, будет играть информационно-цифровой капитал и цифровые деньги [3, 77—78; 2, 195—196].

Восьмой тезис. В основе нового неоглобализма — информационно-цифровой капитал. А это значит, меняются не только технологии, формы хранения, передачи информации, масштабы и сферы ее использования, но, прежде всего, меняются смысл и роль информации в процессах социально-хозяйственного бытия — из вспомогательного фактора общественного производства и общественного развития она становится ведущим его фактором, наряду с такими факторами, как человеческий труд, земля, орудия и предметы труда, энергия, специализация и кооперации, и фактором управления обществом. В марксистской терминологии, можно сказать, что появляется новый вид — информационно-цифровой капитал (Киц) как часть совокупного капитала (К), стремящийся подчинить существующие его старые формы, а именно: производительный (Кп), торговый (Кт), ссудный (Кс) капиталы. То есть складывается новая форма трансформируемого совокупного капитала: $K \approx K_{ин} + K_{п} + K_{т} + K_{с}$. Соответственно, появляются новые субъекты и их интересы. Если капитал понимать не только как вещно-денежное содержание, как отношения, а еще и как общественную созидательную силу, включающую не только субъективную деятельность, приносящую доход на основе операций: производство и продажа бизнеса, денег, товаров, услуг, ценных бумаг, то, наряду со старыми, появляется род обособленной машинно-человеческой деятельности, которая также приносит доход от производства и продажи информации, которая может быть как позитивной, так и негативной. Но если также понимать капитал и как силу, порождающую новый социальный результат, то налицо отчуждение человека от других факторов производства, постановка под контроль его личности. Информационно-цифровой капитал формирует свое собственное пространство предпринимательской деятельности, не только обслуживая существующую реальную и фиктивную экономику, но и осуществляя производство собственного информационного продукта (действительного и мнимого) ради удовлетворения своих эгоистических интересов. Расширяя поле своей деятельности — а для информационного капитала оно очень емкое и эластичное: секторы реальной и фиктивной экономики, индивидуальные потребности во всех видах информации, государственное информационное обслуживание, данный капитал имеет возможность безгранично формировать платежеспособный спрос на свои услуги, обес-

печивая собственное финансовое благополучие. Тем самым создается не только реальная информация, но и формируется множество информационных «шумов», а общество ставится под контроль информационно-цифрового капитала.

Выделим следующие тенденции в становлении данного вида капитала.

1. Вероятный отрыв информационной экономики от реальной экономики.

2. Создание нового потребителя для нового информационного продукта (по своей природе человек способен безгранично потреблять любую доступную или навязываемую ему информацию, а значит, как индивид, так и корпорации предъявляют все возрастающий спрос на информационные услуги). Это новая черта в развитии общества. Все предыдущие общества, независимо от названия (варварство, цивилизация, феодализм, капитализм, социализм и т. д.), не производили информацию ради нее самой (она была имманентно встроена в производства благ и жизни, обслуживала реальную хозяйственную деятельность — натуральная и стоимостная оценка факторов и результатов производства, а также их распределение). Это относится и к области культурной деятельности. Сознательная дезинформация — это продукт современного общества.

3. Обладая широким полем деятельности, потенциально это информатизация всей жизни общества и индивида, информационный капитал заинтересован в собственной мере (физической и социальной), оценке своей деятельности. Отсюда попытки создания собственного виртуального денежного пространства (производства квазиденег — их майнинг, обращение созданных денег — их внебиржевая и биржевая продажа).

4. Изначальное родовое отличие информационного капитала от существующих ранее форм: сначала формируется как глобальный капитал, как интернациональное сетевое существование — интернет-сети, онлайн-торговля, межгосударственные услуги, онлайн-бизнес, онлайн крипто-биржи и т. д., что означает, что современная экономика становится лишь частью глобальной информационной сети [1, 167—168].

Избежание ловушки цифрового неоимпериализма — стратегия РФ

Девятый тезис. Цифровизация неотделима от международной обстановки. РФ вписана в миропорядок, в процесс его трансформации, а значит, СВО — одна из реперных точек формирования новейшего мира, реализация одного из проектов его новой конфигурации, образуемой за счет вовлечения постсоветского пространства и стран Европы в военные конфликты, действия, противостояния, а в итоге общее ослабление всех участников, включая страны ЕС. И хотя возможны различные сценарии окончания СВО, но уже ясно: 1) возврата к довоенному миропорядку не будет; 2) конфликт РФ с Украиной долговременный, Россия потеряла Украину как соседа, как родственную страну, как субъекта для возможной интеграции; 3) ЕС становится новым, хотя и противоречивым внутри себя, крупнейшим региональным, враждебным РФ субъектом — основой атлантической европейской части НАТО (в нем большинство стран Восточной, Северной, Центральной, Западной Европы, а его расширение в сторону РФ, в лучшем случае, можно только заморозить). Возможно, еще увидим и формирование военных сил стран ЕС (зачатки уже есть). США уходят в сторону, предоставляя европейской части НАТО противостоять РФ. А Британия, выйдя из ЕС, развязав себе руки, попытается координировать стратегию стран европейского НАТО, не вступая непосредственно в военные конфликты. При этом впервые за последние сто с лишним лет наметился альянс Германии и Британии в сфере прямого военного сотрудничества в Европе (соглашение по производству оружия). ЕС как возможный мировой экономический конкурент США очевидно не состоялся, позиции объединенной Германии в мире и в ЕС ослабли, намечается технологическое отставание в информационно-цифровой сфере. Позиции Китая укрепились политически и экономически в РФ, а в ЕС лишь отчасти, из-за сползания ЕС в стагнацию, соответственно, подрыв рынков сбыта китайских товаров. Мир вступает в новый передел, а возможно, и в крупномасштабные войны. Желание США сохранить лидерство, стать сильнее, самодостаточнее предусматривает сдерживание конкурентов, в том числе западных, на основе использования широкого арсенала средств. Налицо действия по реиндустриализации,

расширению американского ВПК за счет средств партнеров. По логике, это европейская война на европейской территории на деньги европейских партнеров с помощью закупок ими американской техники. В истории уже такое было — очень напоминает первую половину XX в.

Реально мир вползает в сценарий масштабной европейской гибридно-конвенциональной войны, а в целом и в мировую войну. Пока она на пороге. В ней США попытаются занять позицию гаранта неприменения стратегического ядерного оружия, тем самым выигрывая время для преодоления отставания от РФ в области гиперзвуковых ракет, защиты от ракет типа «Орешник», типа «Сатана» (в случае ее полета по траектории через Южный полюс у США нет там достаточной противоракетной обороны, и это делает их уязвимыми), а в целом перенести все противоречия на европейский континент, самим же развивать отрасли V, VI технологических укладов, обеспечивая отрыв от конкурентов, реанимацию ВПК на собственной территории, продажу оружия странам членам НАТО. Для США это беспроигрышный сценарий — до сих пор они обладают более сильной наукой, наиболее передовыми технологиями, сильнейшей армией, финансовой и экономической мощью, планетарной мировой валютой, в состоянии вести гонку в системах новых вооружений, в частности в сфере бактериологического, вирусологического оружия. Все разговоры об упадке США, гражданской войне, расколе — это во многом иллюзии, выдача отдельных тенденций за реальность. Выборы в ноябре 2024 г. показали: глубинное американское государство сохраняет потенциал контроля, консолидации, рычаги власти над населением и элитами.

У РФ для избежания ненужной ей большой войны мало времени и только один реальный путь — создание мощной, технологически высоко оснащенной армии и ВПК, сопоставимых по мощи со странами НАТО. А это мобилизационное развитие общества.

Главная сложность — удержаться от тотальной милитаризации экономики и при этом достичь необходимого экономического и военного потенциала. Очень сложная задача. Распространяемые иллюзии о возможности договориться с Западом на выгодных или приемлемых условиях — выдача желаемого за действительное, по сути мифологема. Это было возможно (хотя и сомнительно) тридцать лет

назад, но время упущено. Для США неперспективно помогать конкуренту. В современном мире это либо альянс с Западом против Китая, что нереально и убийственно для РФ, либо вхождение в Запад на его условиях, ликвидация своего ядерного оружия, капитуляция и, как следствие, неокOLONизация, распад страны, что также самоубийство для страны, хотя и допускается отдельными слоями общества. Однако выступать форпостом для противостояния с Западом тоже не с руки. У РФ нет достаточных сил, стратегических интересов в пространстве Запада. Сложноразрешимая дилемма. Остается политика самовыживающего развития на ближайшие десятилетия. А это означает приоритетность по целям, ресурсам, технологическим задачам для мероприятий, работающих на развитие, на «невлезание» в тупиковые для РФ технологические ловушки, одна из которых — тотальная планетарная цифровизация.

Десятый тезис. Выделение приоритетов и избирательно-точечный подход к цифровизации. В принципе в самой цифровизации для РФ нет ничего нового: ее концепция — единая государственная система автоматизированного управления — разрабатывалась еще в СССР: идеи академика В.М. Глушкова и их воплощение на уровне отрасли (АСУ предприятий) и в целом для страны (АГСУ). Исследования по искусственному интеллекту, а также автоматизация производства и его роботизации также велись, и линии робототехники внедрялись в производство. Но есть два принципиальных отличия. Во-первых, исследования и технические разработки вышли на новый уровень, во-вторых, изменились и идеократическая, и идеологическая платформы — раньше и в США, и в СССР данные системы выстраивались как внутристрановые, по модели конкуренции мира капитализма и мира социализма, а сейчас выстраивается как система планетарного управления. А сложность для РФ, в отличие от СССР в том, что Россия зачастую не имеет либо отстает от наиболее продвинутых стран и корпораций разработчиков, производителей в этой области, слабо обеспечена собственными новейшими цифровыми технологиями, не имеет их массового использования: сверхскоростных компьютеров (стационарных, портативных, квантовых), быстрого суверенного интернета (на основе сетей G5, G6), систем низкоорбитальной космической связи, платформ поиска и обработки больших

массивов данных, искусственного интеллекта, собственной микроэлектроники, собственных образовательных платформ и т. д. (см. табл. 1).

Таблица 1

Цифровая централизация мира и РФ

Централизация мира как цифровое глобальное покрывало планетарной власти	Россия в цифровом мире: место, возможности в нем
Субъекты: 1) концептуальные проектанты и надправительственные организации — ООН и ее структуры; 2) глобальные цифровые корпорации.	Субъектность: ограничена — скорее объект, чем субъект цифровизации.
Инструменты: 1) планетарный интернет: разработка систем связи, провайдерских платформ, поисковых систем; 2) искусственный интеллект, нейросети; 3) спутники на низкой околоземной орбите, обеспечивающие космическую связь; 4) производство «цифрового металла»: стационарные, переносные и сверхмощные компьютеры, другая техника; 5) производство цифрового программного продукта; 6) кадровое обеспечение; 7) система доведения цифровых продуктов до потребителя.	Ограниченный набор инструментальных составляющих: отсутствие многих технологических, организационных собственных слагаемых. Точечные корпоративные, кадровые, технические, финансовые возможности. Высокая зависимость от импорта по многим составляющим цепи цифровизации. Локальный недостаточно емкий рынок цифровых продуктов.

Источник: составлено автором.

Многие производства, существовавшие в СССР, определяющие самодостаточность отрасли, потеряны. По существу остались

сильная математическая школа, школа программирования и единичное производство сверхмощных компьютеров и мелкосерийное других компонентов

Ускоренное глобальное внедрение цифровых технологий во всем мире, их навязывание, причем не только мировыми разработчиками, производителями, но уже и ООН, ставят страну в сложное положение перед выбором и необходимостью выработки прагматичной долгосрочной стратегии для общества и для экономики в области цифровизации, решения дилеммы: либо избежать прямого цифрового вызова, либо возглавить цифровое лидерство. Увы, обе альтернативы нереальны. У РФ слабые позиции в информационном планетарном пространстве, в возможном пространстве искусственного интеллекта: отсутствие собственных информационных платформ, производственных технологий создания ЭВМ, других слагаемых цепи. В этих условиях форсированный переход к информационному обществу означает усугубление зависимости от мировых разработчиков и производителей ИТ-технологий — иностранных корпораций. Нужно выработать стратегию компромисса: удержаться на передовых позициях в критических для выживания страны сферах, желательно без ввязывания в глобальную конкуренцию, а в сферах массового применения цифровых технологий не форсировать их масштабное перманентное внедрение, обновление, не обеспечивать сверхдоходы иностранным производителям, (в частности, в сферах цифровизации и управления обществом, в образовании). Действовать по принципу: если можно обойтись без форсированной цифровизации, лучше не спешить, а если нельзя, то внедрять самое передовое, желательно свое. Игра в информатизацию ради информатизации, ее имитация чревата попаданием в ловушку информационного неокOLONIALИЗМА. Нужны защитные меры по нивелированию отрицательных черт данного процесса. Важно обеспечивать конкурентоспособность в ключевых приоритетах информационного развития и не имитировать массовую информатизацию промышленных производств и социальных сфер. В противном случае такие структуры, как Киберкомандование США (англ. United States Cyber Command, USCYBERCOM) — единое боевое командование вооруженных сил США, фактически четвертый род войск, имеют возможность воздействовать на информационное пространство РФ, исходя из своих интересов. Тем более это реально, если у страны открытая экономика.

Нужны усилия по созданию собственных технологий производства информационно-цифровых продуктов, их передаче, хранению. Важно сосредоточиться на сфере автоматизации, роботизации реальных производственных процессов и сфере систем военных роботов, искусственного интеллекта для вооруженных сил. Да, это дорого, трудно, но этого требует сама жизнь.

В РФ не хватает трудоспособного населения, его надо восполнить роботизацией, а не завозом мигрантов. Также это позволит прекратить отток за рубеж наиболее мобильной и образованной молодежи.

Главное — обществу надо понимать смысл цифровизации: не только сделать очередной шаг в техническом прогрессе, но и избежать превращения ее в инструмент наживы, глобального управления. И, понимая ее суть, делать правильные и реальные выводы.

Литература

1. *Ковалев С.Г.* Державный воспроизводствогенез России в будущее: Экономика созидания: Монография. Ч. 1. СПбГЭУ. СПб.; Псков: Стерх, 2024. 280 с.

2. *Ковалев С.Г.* Державный воспроизводствогенез России в будущее: Экономика созидания: Монография. Ч. 2. СПбГЭУ. СПб.; Псков: Стерх, 2024. 316 с.

3. *Ковалев С.Г.* Теории отображения и формирования мирового хозяйства в истории экономической мысли и их эволюция // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 73—99. DOI: 10.5281/zenodo.12188576.

4. Пакт во имя будущего: URL: https://drive.google.com/file/d/1erw1vvWkDWOjBKzLbhYuUOs_7g5xP6ft/view?usp=drivesdk. (дата обращения: 01.12.2024).

References

1. *Kovalev S.G.* Derzhavnyj vosproizvodstvogenez Rossii v budushchee: Ekonomika sozidaniya: Monografiya. CH.1/ SPbGEU. SPb.; Pskov: Sterh, 2024. 280 s.

2. *Kovalev S.G.* Derzhavnyj vosproizvodstvogenez Rossii v budushchee: Ekonomika sozidaniya: Monografiya. CH.2/SPbGEU. SPb.; Pskov: Sterh, 2024. 316 s.

3. *Kovalev S.G. Teorii otobrazheniya i formirovaniya mirovogo hozyajstva v istorii ekonomicheskoy mysli i ih evolyuciya // Filosofiya hozyajstva. 2024. № 4. S. 73—99. DOI: 10.5281 /zenodo.12188576.*

4. Pakt vo imya budushchego: URL: https://drive.google.com/file/d/1erw1vvWkDWOjBKzLbhYuUOs_7g5xP6ft/view?usp=drivesdk. (data obrashcheniya:01.12.2024).

И.В. ПШЕНИЦЫН

Хозяйство как жизнедеятельность*

Аннотация. Раскрывается жизнедеятельность хозяйства, которым испокон веков живет коренная Россия.

Ключевые слова: хозяйство, жизнь, жизнедеятельность, труд, мир, народ, земля, коренная Россия.

Abstract. Life-activity of khozyaystvo, which long since the root Russia lives, is disclosed.

Keywords: khozyaystvo, life, life-activity, labour, mir, nation, land, root Russia.

УДК 330
ББК 65в

В настоящий момент для российской общественной мысли очень важно начать раскрывать отличие хозяйства как жизнедеятельности от хозяйства, управляемого хозяином, хозяйства хозяина. Научное исследование такой темы, при всей ее актуальности для России, не проводится, да и сама эта тема не может быть даже ясно сформулирована в нашей общественно научной среде, все еще привычно ориентированной на Запад, а не на коренную Россию. Между тем анализ жизнедеятельности хозяйства приближает нас к пониманию исторической особенности нашей страны, позволяет сформировать

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Пшеницын И.В. Хозяйство как жизнедеятельность // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 33— 40. DOI: